

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Kimsanboyeva Maftuna Bahodirovna
maftunabahodirovna2525@gmail.com
Teacher of Tashkent Financial Institute
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022640>

Аннотация: Мамлакатимизда олий таълим муассасалари молиявий таъминотини ташкил этишнинг назарий асослари бўйича таҳлил ва хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: олий таълим муассасалари, бюджет тизими, таълим тизими, таълим тизимини молиялаштириш.

Мамлакатимизда давлат олий таълим муассасалари билан бирга нодавлат олий таълим муассасаларининг фаолият юритишига ҳам қонуний рухсат берилганлиги, хорижий олий таълим муассасаларининг филиалларини очиш борасидаги мамлакатлараро ҳамкорликнинг кенг йўлга қўйилишини мисол қилишимиз мумкин. Мисол учун 2023 йилнинг март ойи ҳолатига мамлакатимизда фаолият юритиши учун лицензия берилган нодавлат олий таълим муассасалари сони 65 тани ташкил этди.

Ўзбекистонда олий таълим муассасалари молиявий таъминотини мустақкамлаш масалалари нуқтаи-назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлган бир хулосани чиқариш мумкин. Хусусан, таҳлил қилинаётган даврда республикаимизда олий таълим муассасалари сони 2017 йил билан солиштирганда қарийб 1,8 баробарга ёки 77 фоизга ошганлигини кўриш мумкин.

Буни бозор иқтисодиётининг принциплари ва талаблари нуқтаиназаридан ижобий ҳолат деб ҳисоблаш мумкин ва у мамлакатимизда аҳолини олий таълим билан қамраб олиш даражасини ошишига ҳамда иқтисодиётимизнинг малакали, ўз касби бўйича мутахассис бўлган олий маълумотли кадрлар билан таъминланишига хизмат қилади.

Кейинги йилларда Республикаимиз Олий таълим муассасалари тараққиётининг асосий натижалари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттиришда олий таълим олишда банд бўлган талабалар сони ва унинг ўзгариши алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу натижаларни 2017-2021 йиллар оралиғида характерловчи маълумотлар 1-расмда келтирилмоқда.

1-расм. Олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар сони

1-расм маълумотларини таҳлил қилиш натижасида Ўзбекистон Республикаси Олий

таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тасарруфидаги олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган жами талабалар сони тадқиқот ишлари амалга оширилган 2017-2021 йиллар давомида ортиб борганлигини, бу кўпайиш йиллар бўйича 64 063 тадан (2019 йил) 180 502 тагачани (2021 йил) ташкил этганлигини, 2021 йилда жами талабалар сони 2017 йилга нисбатан 516 465 тага кўпайганлигини, шундай ҳолатнинг жами қабул қилинган талабалар (2021 йилда 2017 йилга нисбатан 158 425 тага), шу жумладан, бакалаврият ва магистратурага (2021 йилда 2017 йилга нисбатан, мос равишда, 145 134 та ва 13 291 та) қабул қилинган талабаларга нисбатан ҳам хос бўлганлигини қайд этиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Молиявий таъминотни мустаҳкамлаш нуқтаи-назаридан Республикамиз Олий таълим муассасалари тараққиётининг асосий натижалари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини ифодалашда маълум даврда шу соҳага киритилган инвестицияларнинг ўрни ҳам муҳимдир. Ушбу ҳолатни ифодаловчи маълумотлар 2-расмда келтирилмоқда.

2-расм. ОТМларга киритилган инвестициялар миқдори, млрд.сўм

Инвестицияларни олий таълим соҳасига киритиш масаласида кейинги 5 йил давомидаги сиёсат ўзининг етарли даражада қатъий эмаслиги билан ажралиб туради. Буни 2017-2021 йилларда олий таълим соҳасига киритилган инвестицияларнинг ҳар йиллик миқдорини ўзаро таққослаб, аниқласа бўлади. Бундан ташқари, сўнгги 5 йил давомида олий таълим соҳасига киритилган жами инвестицияларнинг таркибида хорижий инвестицияларнинг йўқлиги бу ердаги муаммони янада ўткирлаштиради ва олий таълим муассасалари молиявий таъминотини янада мустаҳкамлаш борасида катта захираларнинг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш имкониятларини қидириб топишнинг зарурлигини кўрсатади.

2017-2021 йиллар мобайнида олий таълимга киритилган инвестициялар ҳажми, 2020 йилни ҳисобга олмаганда ўсиш тенденциясига эга. 2020 йилда камайиш тенденциясининг асосий сабабларидан бири сифатида, бутун дунё бўйлаб амал қилган эпидемиологик вазиятни келтиришимиз мумкин. Ушбу даврда асосий маблағларимиз,

асосан соғлиқни сақлаш тизимига сарфланган, бироқ шунга қарамай олий таълим тизими ҳам эътиборда четда қолмаган ва ушбу даврда олий таълим муассасаларига жами 457696,9 млн сўмлик инвестиция киритилган.

Амалиётнинг кўрсатишича, иқтисодий жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда олий таълим муассасаларини молиялаштиришда давлат бюджети маблағлари устуворлик касб этади. Масалан, ҳозирги пайтда Германия, Австрия, Италия, Франция, Норвегия, Дания ва Швецияда бюджет ассигнованиялари олий таълим муассасаларини молиялаштиришнинг манбалари таркибида 90 фоизни ташкил қилмоқда. Бу кўрсаткичнинг даражаси Буюк Британия, Португалия, Финляндия, Нидерландия ва Испанияда 80 фоизга тенг бўлиб, уларнинг барчаси олий таълим соҳасида юқоридаги давлатларнинг фаол сиёсат юргизаётганлигидан далолатдир.

References:

1. Рахмонов Д. Ўзбекистон ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари доктори (DSc) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Т., 2018. 71-б.;
2. Рахимова У.А. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида инновацион фаолиятни ривожлантириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун диссертация автореферати.Самарканд, 2019. 57-б.
3. 7.Kimsanboyeva M. "Ways to Effectively Organize the Financing of the Education System" // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching ISSN:2795-739x Volume 7 March 2022 <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/948>
4. Kimsanboyeva M. "Узлуксиз таълим тизими харажатларини молиялаштиришда давлат бюджетининг ахамияти" // SCIENCE AND EDUCATION scientific journal ISSN:2181-0842 VOLUME 3 ISSUE 5 may 2022 1607-b www.openscience/uz
5. Отажонов Ш.И. Ўзбекистонда инновацион кластерларни ривожлантириш истиқболлари. Монография. –Т.: ИТА-PRESS. 2017. - 204 б.